

The Effectiveness of Legal Guarantees for Empowering Students with Disabilities in the University under Law No. 25-01 and Decree No. 09-188

فعالية الضمانات القانونية لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعة في ضوء القانون رقم 25-01 والمرسوم 09-188

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Students with Determination as Partners in Academic Excellence الهمة تصنع القمة: الطلبة ذوو الهمم شركاء في التميز الجامعي
Organizing Institution	University of Biskra جامعة بسكرة
Conference Date	15 December 2025
Location	Biskra, Algeria

Abstract

This paper aims to examine the effectiveness of the legal guarantees established to empower students with disabilities in Algerian universities, by highlighting the impact of Law No. 25-01 related to the protection and promotion of persons with disabilities, and Presidential Decree No. 09-188 ratifying the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The study focuses on the rights of students with disabilities in the university environment, such as the right to inclusive and equitable education, and the provision of suitable educational environments that support their specific needs. The paper also addresses the challenges faced in implementing these guarantees in Algerian universities, evaluating the extent to which current legislation aligns with the needs of this group within higher education institutions. Additionally, the paper will present recommendations to improve the empowerment of students with disabilities in universities and enhance their active participation in academic and social activities.

Keywords:

Rights of students with disabilities, Law 25-01, Presidential Decree 09-188, inclusive higher education, empowerment of students with disabilities.

الملخص

تسعى هذه المدخلة إلى دراسة فعالية الضمانات القانونية المقررة لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات الجزائرية، من خلال تسليط الضوء على تأثير القانون رقم 01-25 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، والمرسوم الرئاسي 09-188 الذي يوافق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تركز الدراسة على حقوق الطلبة ذوي الإعاقة في البيئة الجامعية، مثل الحق في التعليم الشامل والمتكافئ، وتوفير بيئات تعليمية ملائمة تدعم احتياجاتهم الخاصة. كما تتناول المدخلة التحديات التي تواجه تطبيق هذه الضمانات في الجامعات الجزائرية، مع دراسة مدى تكامل التشريعات الحالية مع احتياجات هذه الفئة داخل المؤسسات التعليمية العليا. سيتم أيضاً عرض التوصيات التي يمكن أن تسهم في تحسين تمكين الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعة، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية.

الكلمات المفتاحية:

حقوق الطلبة ذوي الإعاقة، قانون 01-25، المرسوم الرئاسي 09-188، التعليم الجامعي الشامل، تمكين الطلبة ذوي الإعاقة.